

EXINOKOKKOZ KASALLIGIGA IMMUNO TASHXIS QO'YISHDA ANTIGENLARDAN FOYDALANISHNING TAMOILLARI

Fazliddinov Janobiddin Zaynobiddin o'g'li

*Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti
2-son Davolash fakulteti 3-bosqich talabasi.*

Turdiyeva Gulnoza Abduvahobovna

*Namangan viloyati Prezident ta'lim muassasalari agentligi
Chortoq ixtisoslashtirilgan maktabi biologiya-zoologiya fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy va miks antigen yaratish orqali O'zbekistonda exinokokkoz kasalligini serologik tashxislashni takomillashtirish, O'zbekiston xududida odamlar va chorva mollari orasida exinokokkoz chaqiruvchilarning genotiplari aniqlash orqali odamlarda exinokokkozni keltirib chiqaruvchi exinokokk genotiplariga mos keladigan mahalliy, miks antigenni qo'llash orqali serologik tashxislashda yuqori samarali antigen yaratish va O'zbekiston hududida exinokokkozni serologik tashxislashda yuqori samarali antigen yaratilib, amaliy tibbiyotda qo'llash to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: exinokokkoz, immunalogik tekshiruv, antigen, maxsuslik, sezgirlik, Vektor-best, IFA tekshiruvlar.

Резюме. Данная статья направлена на совершенствование серологической диагностики эхинококкоза в Узбекистане путем создания местных и смешанных антигенов, путем определения генотипов возбудителей эхинококкоза среди людей и сельскохозяйственных животных на территории Узбекистана, с использованием местных, смешанных антигенов, соответствующих генотипам эхинококков. вызывающих эхинококкоз у человека сведения о создании высокоэффективного антигена в диагностике и создании высокоэффективного антигена в серологической диагностике эхинококкоза в Узбекистане и его использовании в практической медицине.

Ключевые слова: эхинококкоз, иммунологическое исследование, антиген, специфичность, чувствительность, Вектор-бест, ИФА-исследования.

Annotation. This article is aimed at improving the serological diagnosis of echinococcosis in Uzbekistan by creating local and mixed antigens, by determining the genotypes of echinococcosis pathogens among people and farm animals in Uzbekistan, using local, mixed antigens corresponding to the genotypes of echinococci. causing echinococcosis in humans, information on the creation of a highly effective antigen in the diagnosis and the creation of a highly effective antigen in the serological diagnosis of echinococcosis in Uzbekistan and its use in practical medicine.

Key words: echinococcosis, immunological study, antigen, specificity, sensitivity, Vector-best, ELISA studies.

Kirish. Exinokokkoz – tasmaimon chugalchanglar tipiga mansub bo'lgan Echinococcus granulosis va Echinococcus multilocularisning lichinkalarini oraliq xo'jayinlari (xususan odam) yuqtirib olishlaridan kelib chiqadigan yuqumli parazitlar kasallik.

Exinokokkoz butun dunyoda dolzarb tibbiy muammo hisoblanadi.

JSST ma'lumotlariga ko'ra, endemik mintaqalarda kasallanish yiliga har 100000 kishidan 50 tasiga to'g'ri keladi (JSST, 2020). O'zbekiston exinokokkoz uchun endemik xudud hisoblangan dunyoning beshta mintaqasidan birida joylashgan. O'zbekiston aholisining har 100000 kishidan 5,82 tasida kasallanish kuzatiladi, shu bilan birga kasallikning doimiy o'sish tendentsiyasi oshib bormoqda. (Shevchenko Y.L., Nazirov F.G., 2016, Nazirov F.G., 2018) Kasallik ko'pincha chorvachilik rivojlangan hududlarda uchraydi. O'zbekistonda har yili exinokokkoz bilan bog'liq 4000 ga yaqin operatsiya o'tkaziladi. Kasallik Respublikaning barcha hududlarida ro'yxatga olingan va konservativ davolash o'tkazgan bemorlar soni noma'lum. Exinokokkozni konservativ davolash ham iqtisodiy, ham klinik jihatdan maqbuldir. Biroq, o'z vaqtida konservativ davolashning asosiy muammolaridan biri bu exinokokkozning erta tashxisidir. Bu haqiqat juda sezgir, fermentlar bilan bog'liq immunosorbent tahlilini ishlab chiqish zarurligini belgilaydi.

Asosiy qism. Exinokokkoz - keng tarqalgan parazit kasallik bo'lib, O'rta Osiyo mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston uchun ham endemik hisoblanadi. Kasallik asosan chorvachilik rivojlangan viloyatlarda ko'p uchraydi [1]. O'zbekistonda har yili exinokokkoz bilan bog'liq 4000 ga yaqin jarrohlik amalga oshiriladi. Kasallik Respublikaning barcha xududlarida ro'yxatga olingan bo'lib konservativ davolanuvchi bemorlarning soni ma'lum emas.

Odama exinokokkoz yetilgan bo'g'imni yoki exinokokk tuxumini yutib yuborganda yuqadi va ichak orqali qon tomirlarga o'tib aksariyati jigarda o'tirib qoladi hamda u yerda exinokokk pufaklarining shakllanishi va o'sishi yuz beradi. Exinokokkozdan shuningdek o'pka, buyrak, miya va boshqa organlar zarar ko'radi [1,2]. Hayot uchun og'ir va xavfli bo'lgan bu gelmintoz ko'pincha asta-sekin rivojlanganligi sababli, kasallik kech va tasoddfan aniqlanadi [2,4].

Exinokokkozni oldini olishga doir tibbiyot tadbirlari majmuasida epidemik tumanlarda aholini ommaviy ravishda immunologik tekshiruvdan o'tkazish muhim ahamiyatga egadir [2]. Tekshirishning asosiy maqsadi kasallikni erta aniqlashdir. Immunologik tekshirish asosida erta tashxis qo'yishga qon zardobi antitelalarining kasallik yuqqan dastlabki paytlardayoq paydo bo'lishiga asoslangan [2,4].

Xozirgi vaqtda odamlarda immunotashxislash uchun eng yaxshi manba antigen hisoblanadi. [5]. Insonlar uchun serologiyaning foydali tomonlari bir qancha olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan. Serologik tashxislash klinik dalillarni ya'ni ta'svirni tasdiqlash, asimptomatik identifikasiya, kistasi aniq bo'lmagan bemorlarda aniqliklar o'tkazish, uzoq muddatdan so'ng turli infeksiyon kasalliklarning epidemiologiyasi haqida ma'lumot berish va parazitlarga qarshi organizmning immun javob reaksiyasini aniqlashda keng qo'llaniladi [6]. Lekin exinokokkni serologik usul bilan aniqlashda yuqori sezgirlikka ega antigenlar va zamonaviy aniqlash usullaridan (IgG-ELISA yoki Western Blot) foydalanilsa ham, bemorlarning ma'lum bir qismida antitanalar aniqlanmaydi. Misol uchun, ko'z yoki miyadagi kichik exinokokk pufagi, kalsifikatsiyalangan kistalar yoki lezionlar, qalin qobiqli kistalar, kichik bo'lgan kistalar, pediatrik kistali exinokokk va boshqa holatlarda. Chunki bunday xollarda organizm test-sistemalarda tekshirilganda zarur titrli antitanalarni ishlab chiqarmaydi.

Odamlarda exinokokkozni tashxislash va kuzatish uchun maxsus antigenlarni qo'llash juda qimmatli hisoblanadi, lekin exinokokk antigeni boshqa parazit antigenlariga

qaraganda kam sezgirlikka ega. SHu tufayli ularni qo'llash ancha kiyindir[7]. SHunga qaramasdan, jarrohlik yo'li bilan ajratib olingan va nozik po'lat igna bilan olingan exinokokk kistasi suyuligidan antitanalarni aniqlashda to'g'ridan-to'g'ri antigen sifatida foydalanilgan [8]. Serologik testlarning sezgirliigi va maxsusliigi turli xil loabatoriyalarda va turli joylarda bir xil antigenni va bir xil aniqlash usulini qo'llagan holda ham natijalar farq qilishi mumkin. Tekshirishni o'tkazish jarayoniga ta'sir etadigan asosiy omillar antigenning sifati, bemorlardan olingan namunalarni tayyorlash va aniqlash usulining yetarlicha standartlashtirilmaganliigi va takroriyligi bo'lishi mumkin[5,6,7].

Odamlarda exinokokkozni immunotashxislashni qo'llashning afzalligi tashxisiy antigenlarni oson olinishida, ularning nisbatan barqaror va sezuvchanliigini uzoq vaqt saqlashi hamda o'ziga xosliklarga ega bo'lishidadir.

Insonlarda exinokokkozni serologik tashxislash uchun ishlatiladigan tabiiy antigenlar exinokokk pufagidagi kista suyuligidan, protoskolikslar ekstraktidan (ezilgan-suyuqligi yoki somatik), yetuk shaklidan va xatto onkosfera bosqichidagi shaklidan ishlatiladi[7,9]. Lekin insonlarda immunotashxislash uchun ishlatiladigan antigenlarning asosiy manbasi chorva mollari exinokokk kista suyuligidir. Protoskolleklslar va parazitning yetuk shaklidan, somatik tanasi ekstraktidan tayyorlangan antigenlar itlar va boshqa chorva mollari imunotashxislashda qo'llanilgan va odamlar qon zardobida qo'llanilganda sezgirlik 82-90% ni, maxsuslik 48-65% ni tashkil qilgan. Bundan tashqari klinik tashxislashda va yendemik xududlarni skrining qilishda protoskolikslardan tayyorlangan [5,6,7,9]. Immunologik tekshirishlar RNGA, IFA, ELISA (antitelo va antigen munosabatlariga asoslangan tekshirishlar)ning sezgirliigi va maxsusliigi test-sistemalarda qo'llaniladigan parazitning antigen xususiyatlariga bog'liq. Import test sistemalarda qo'llanilgan antigenlar O'zbekistonda uchraydigan exinokokk genotiplariga to'g'ri kelamligidan yolg'on musbat va yolg'on manfiy natijalar tashxis qo'yishda xatoliklarga olib keladi [9,10]. Exinokokkozga endemik xududlarda immunologik tekshiruv o'tkazishda mahalliy qo'ylar antigenidan foydalanish serologik test-sistemalarda maxsuslik va sezgirlik ko'rsatgichini oshiruvchi omillardan biridir.

Exinokokkoz bilan kasallangan bemorlarni erta aniqlash uchun immunotashxislash o'tkazishda qo'llaniladigan test-sistemalar samaradorliigini oshirish va diagnostikumni yaratishda mahalliy antigenlardan foydalanishni yo'lga qo'yish yo'li bilan antigenlarning maxsusliigi va sezgirliigini oshirishdan iborat.

Immunotashxislash uchun exinokokk pufagi bo'lgan va jarrohlik yo'li bilan exinokokk pufagini oldirgan bemorlar kon zardoblari mahalliy qo'ylarning o'pka va jigaridagi exinokokk kista suyuliklaridan tayyorlangan mikst antigenlar va firmalarda ishlab chiqilgan test-sistemalar asosida IFA (ELISA) usulidan foydalanildi.

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqimli va parazitlar kasalliklar ilmiy amaliy tibbiyot markazining L.M.Isaev nomidagi filialida 2019-2020 yillarda SamMI 2 klinikasida jarrohlik yo'li bilan exinokokk kistasi olinayotgan 61 ta bemorlarning qon zardoblari asosida firmalarda tayyorlangan test-

sistemalari va bir nechta mahalliy qo'ylarning exinokokk kistasidan ajratib olingan kista suyuligini aralashtirib tayyorlangan mikst "mahalliy" antigenidan foydalanib tekshirishlar o'tkazganida firma test-sistemalarida 37 (61%) ta, mahalliy diagnostikularda 46 (75,4%) ta musbat ko'rsatgan. 2020 yil davomida UTT va Rentgen tekshiruvda parenxematoz

organlarida exinokokk kistasi va no'malum kista bor deb tashxis qo'yilgan, exinokokk bilan operatsiya qilingan, klinik belgilaridan exinokokkoz deb taxmin qilingan 78 nafar mijozni ro'yxatga oldi va ularning qon zardoblari ustida tekshiruvlar o'tkazishdi. Ro'yxatga olingan mijozlardan 44 (56,4%) tasida haqiqatdan exinokokk ekanligi bilgan holda, tekshiruvlar o'tkazish uchun firmalarda tayyorlangan test-sistemalari va bir nechta mahalliy qo'ylarning exinokokk kistasidan ajratib olingan kista suyuqligini aralashtirib tayyorlangan mikst "mahalliy" antigen asosida yaratilgan test-sistemadan foydalanildi. Buning uchun 78 ta pasentning qon zardoblari har ikkala test-sistemada tekshirib ko'rildi. Tekshiruv natijasiga ko'ra firma diagnostikumlarida 27 (61,3%) ta musbat, mahalliy qo'ylar exinokokk kistasi suyuqligidan tayyorlangan mix diagnostikumda 34 (77,2 %) tasi musbat ko'rsatgich hosil bo'ldi. Mahalliy antigenlarning maxsusligi va sezgirligi 75-77% ga to'g'ri keldi.

Xulosa. Immunologik tekshirishlarda exinokokk antigenining antitanaga nisbatan maxsusligi va sezgirligi nafaqat parazitning antigen xususiyatlarga, antigen olingan manbaaga, antigeni tayyorlashdagi laboratoriya sharoitiga, balki antigen sifatida qo'llaniladigan ekstraktlar tarkibidagi parazitning genotipiga ham bog'liqdir. Aholini zararlantirgan exinokokk genotipi bilan mahalliy chorva va itlardagi exinokokk genotipining o'zaro mosligini inobatga olgan holda immunotashxislashda mahalliy antigenlardan foydalanish tashxislash samaradorligini oshiradi. Ushbu usulni mukammallashtirish esa test-sistemalarda maxsuslik va sezgirlik ko'rsatgichlarining oshishiga olib keladi. Bu esa exinokokkozni erta tashxislashda aniqlik va ishonchlilik yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдиев Т.А., Эгамбердиев О.А., Абдиев Ф.Т., Саидахмедова Д.Б., Абдусаттаров М.М., Вахобов Т.А., Коваленко Д.А., Махмудова Л.Б. Клиническое руководство по гельминтозам. Тошкент – 2013.
2. Абдиев Т.А. Гижжа касалликлари (Гельминтозлар). Қўлланма.Самарқанд-2015.
3. Lopez M., Fleisher T., deShazo R. D. Use and interpretation of Diagnostic immunologic tests. JAMA. 268:2970-2990, 1992.
4. Rose N. R. et al. (eds.) Manual of Clinical Laboratory Immunology (4th ed.). Washington, D. C.: American Society for Microbiology, 1992.
5. Камышников, В. С. Клиническая лабораторная диагностика. Методы и трактовка лабораторных исследований. Учебное пособие / В.С. Камышников. - М.: МЕДпресс-информ, 2015.
6. Ветшев П.С. Современный взгляд на состояние проблемы эхинококкоза / Ветшев П.С., Мусаев Г.Х. // Анналы хирургической гепатологии. — 2006.
7. Эхинококкоз цистный (однокамерный): клиника, диагностика, лечение, профилактика / Сергиев В.П., Легоньков Ю.А., Полетаева О.Г. и др. — М.: ВекторБест, 2008. — 33 с.
8. Коваленко Ф.П. Экспериментальные модели эхинококкозов: оптимизация и применение в разработке новых методов диагностики, профилактики и лечения эхинококкозов человека и животных: Автореф. дис... д-ра мед. наук. — М., 1998. — 44 с.
9. Мусаев Г.Х. Диагностика и комплексное лечение гидатидозного эхинококкоза: Дис. д-ра мед. наук. — М., 2000. — 342 с.
10. Геллер И.Ю. Эхинококкоз.- М.: Медицина, 1989.